

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA AKADEMIK QALAMTASVIR FANINI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

Muzaffarova Sanobar

Navoiy Davlat Universiteti

“Tasviriy san’at va amaliy bezak san’ati”

magistratura ta’lim yo’nalishi

2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104550>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil

Ma’qullandi: 18-mart 2025 yil

Nashr qilindi: 29-mart 2025 yil

KEY WORDS

Akademik qalamtasvirda ishlash, chizishning qonun-qoidalari, rasm chizish metodlari, akademik qalamtasvir o’qitish metodlari, nazariy bilim va amaliy ko’nikmalarini uzluksiz shakllantirish, tabiat va san’atga bo’lgan muhabbat.

ABSTRACT

Mazkur maqola oliy ta’lim muassasalarida akademik qalamtasvir fanini o’qitishni takomillashtirish usullarini tahlil etishga bag’ishlangan. Maqolada, akademik qalamtasvir fanini o’qitishning zamonaviy va innovatsion usullari, shu jumladan interfaol o’qitish metodlari, raqamli texnologiyalardan foydalanish, amaliy mashg’ulotlar va individual yondashuvlar kabi asosiy yondashuvlar ko’rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada san’at va texnologiyaning integratsiyasi, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalarining o’quv jarayoniga joriy etilishi, talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan takliflar taqdim etilgan. O’qituvchilarga talabalar bilan samarali ishlashda yordam beradigan metodlar va amaliy tavsiyalar berilgan. Ushbu maqola, akademik qalamtasvir fanining o’qitilishiga yangicha yondashuvlarni kiritishni xohlovchi pedagoglar va ilmiy tadqiqotchilar uchun foydali bo’lishi mumkin.

KIRISH

Oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarga tasviriy san’at ixtisosligiga oid fanlardan olib borilayotgan dars mashg’ulotlarini yuqori talablar darajasida o’qitib o’rgatish, xususan, talabalarni egallashlari zarur bo’lgan sohaga doir nazariy bilim va amaliy ko’nikmalarini uzluksiz shakllantirish hamda rivojlantirish, ularda kechadigan ijodiy qobiliyatlarni aniqlash va ruyobga chiqarish, borliq va san’atdagi tasavvurlarini o’stirish muammosi bugungi kunda badiiy ta’lim oldidagi dolzarb vazifalardan biridir. Chunonchi, Oliy ta’lim muassasalarida o’qitiladigan akademik qalamtasvir fanining xususiyatidan kelib chiqib aytish mumkinki, bu fan – grafika, rangtasvir, haykaltaroshlik kabi tasviriy san’at turlarining asosi hisoblanadi.

Akademik qalamtasvir fanidan olib boriladigan dars mashg’ulotlari orqali talabalar atrof-muhitni ko’rib-kuzatib, uni to’g’ri tasvirlash va borliqni idrok qilish kabi ko’plab jihatlarni o’rganishadi. Akademik qalamtasvir ijodkor rassomlar uchun qay darajada muhim ekanligini uyg’onish davrining buyuk rassomi Leonardo da Vinchi “Rangtasvir qonunlari” nomli o’zining asarida qo’yidagicha – “Yoshlar o’zlarini ilm-fan, tasviriy san’atda sinamoqchi bo’lsalar, avvalo, rasm chizishni mukammal bilmoqlari lozim”¹ deb ta’riflab bergan. Demak, bundan ma’lum

¹ Botir Boymetov. Qalamtasvir: Oliy o’quv yurtlari uchun darslik / O’zR Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: Musiqa, 2006 – 216 b, 5 – bet.

bo'ladiki, talabalarimiz akademik qalamtasvir fanini chuqur o'rganishlari, unga doir metodlarni mukammal o'zlashtirishlari muhimlik sanaladi. Aytish joyizki, borliqdagi hodisa va san'atdagi nafislikni ko'ra olish, tabiat va san'atga bo'lgan muhabbat, turli tuman buyumlarni to'g'ri va haqqoniy tasvirlash, borliqdagi va san'atdagi go'zallikni his qila olish kabi ko'plab fazilatlar tasviriy san'at bilan shug'ullanadigan har bir talabaga xos bo'lishi lozim.

Hozirda, OTMLarida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini sifatli va kafolatli tayyorlash jarayonlarida akademik qalamtasvir fani eng muhim va ixtisoslik fanlaridan biri desak xato bo'lmaydi. Talabalar akademik qalamtasvirga oid nazariy bilimlarni, tasvirlashga doir esa amaliy ko'nikmalarni po'xta o'zlashtirgan bo'lishliklari talab etiladi. Zero, sohaga oid nazariy bilimga ega bo'lmagan hech bir rassom-pedagog – o'z talaba-shogirdlariga akademik qalamtasvir fanidan mukammal va to'liq bilim bera olmaydi. Demak, akademik qalamtasvir, tasvirlashning qonun-qoidalar, turli xil tasvirlash ashyolari bilan ishlash texnologiyasi, inson va hayvonlarning o'zaro anatomik tuzilishi, skeleti, plastikasi, yorug'-soya qonuniyatlari, buyumlarning o'zaro nisbatlari, tabiatdagi mavjud daraxtlar va shox-shabballarning tuzilishi kabilarni pedagog-rassom o'z talaba-shogirdlariga zamonaviy metodikalardan samarali foydalanib o'rgatishi hamda ilmiy jihatdan tasdig'ini topgan ma'lumotlarni muntazam berib borishi zarur bo'ladi.

Shuni ham e'tirof etish joizki, Yangi O'zbekiston sharoitida tasviriy va amaliy san'atni yanada rivojlantirish borasida ma'lum darajada siljishlar bo'layotganligini inkor etib bo'lmaydi. Ammo, tasviriy va amaliy san'atni yana ham rivojlantirish va dunyo miqyosiga olib chiqish borasida qilinishi zarur bo'ladigan masalalardan biri sifatida – OTMLarida olib borilayotgan akademik qalamtasvir fani dars mashg'ulotlarini yuksak darajada tashkil etish zaruriyati bor. Oliy ta'lim muassasalarida akademik qalamtasvir fanini o'qitish, talabalarning ijodiy fikrlashini, estetik sezgilarini rivojlantirish va vizual ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu fanni samarali o'qitish uchun bir qator innovatsion usullar va yondashuvlarni joriy etish zarur. Quyida akademik qalamtasvir fanini o'qitishni takomillashtirishga doir ba'zi usullarni ko'rib chiqamiz:

1. Interfaol o'qitish metodlaridan foydalanish borasida qo'yidagilarni aytish mumkin bo'ladi: Guruhlarda ishlash – talabalar o'rtasida guruhli muhokamalar va amaliyotlarni tashkil etish lozim. Bu usul orqali talabalarning sohaga oid fikrlash ko'nikmalarini va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga erishiladi;

master-klasslar va ustozlar bilan bevosita muloqot qilish – o'qituvchilar va san'at sohasining mashhur vakillari tomonidan o'tkaziladigan master-klasslar talabalar uchun ilhomlantiruvchi manba bo'lishiga erishiladi.

2. Raqamli texnologiyalardan foydalanish usullari yuzasidan qo'yidagicha ishlarni tashkil etish joiz bo'ladi:

Grafik dasturlar va dasturiy ta'minotlar – talabalarga raqamli qalamtasvir va dizayn dasturlarini o'rgatish, shu jumladan Photoshop, Illustrator, CorelDRAW kabi grafik dasturlarni ishlatish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur;

3D modellashtirish va animatsiya – traditsion qalamtasvir bilan birga, 3D modellashtirish va animatsiya texnologiyalarini o'rgatish talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratilishiga erishiladi.

3. Amaliy mashg'ulotlar va amaliy vaqt yuzasidan qo'yidagi usulda ishni tashkil etish lozim: Tajribaviy mashg'ulotlar – talabalar o'zlarining qalamtasvir bo'yicha bilimlarini amaliyotda qo'llashlari uchun ko'proq amaliy va real loyiha ustida ishlash imkoniyatlariga ega bo'lishlari zarur;

ekskursiyalar va san'at galereyalari – talabalar san'at asarlarini joyida ko'rishlari, turli uslublar va jahon san'ati bilan tanishishlari, talabalar uchun ilhom manbai bo'ladi.

4. Individual yondashuvlar borasida qo'yidagi yo'nalishlarda ish olib borish zarur:

Personalizatsiya – talabalarning individual ehtiyojlari va qiziqishlariga mos ravishda o'quv dasturlarini tuzish. Har bir talaba o'zining ijodiy qobiliyatlari va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus yondashuvga ega bo'lishi kerak;

mentorlik tizimi – bu o'quv jarayonida talabalarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijodiy va professional rivojlanishiga yo'l-yo'riq ko'rsatish, shuningdek, bilim va tajriba almashish jarayonidir. Oliy ta'lim muassasalarida akademik qalamtasvir fanini o'qitishda mentorlik tizimi alohida ahamiyatga ega. Bunday tizim orqali talaba o'zining ijodiy salohiyatini yaxshiroq anglab, o'z ishlariga yanada chuqurroq yondashishga erishiladi.

5. O'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish uchun esa qo'yidagi usullarda ishni tashkillashtirish zarur:

San'at asarlarini tahlil qilish va muhokama qilish – san'at asarlarini tahlil qilish orqali talabalar o'zlari uchun yangi qarashlar va tasavvurlarni shakllantirishlari mumkin.

ijodiy vazifalar – talabalarga o'z san'ati bo'yicha muammolarni hal qilish vazifalarini berish, shu bilan birga, o'z fikrlarini mustahkamlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga erishiladi.

Yuqoridagi takliflar orqali akademik qalamtasvir fanini o'qitish usullarini takomillashtirish, talabalarning estetik, ijodiy va texnik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarning integratsiyasi o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi.

Akademik qalamtasvir fanini o'qitish metodlari zamirida, bevosita o'qituvchining talabalar bilan o'zaro hamkorlikda ishlashi natijasida o'quv materiallarini puxta bilib olishi, mashg'ulotlarni o'zlashtirishda samaradorlik darajasining oshirilishi nazarda tutiladi. Tasviriy san'at metodikasi nazariy qismlarni umumlashtirib, amaliyotda samarali natijalar bergan o'qitish metodlarini taqdim etadi. O'qitish metodlari asosan, san'atshunoslik, estetika, pedagogika va psixologiyaning tadqiqot natijalariga asoslanadi va bu tasviriy san'atni o'rgatish qonun-qoidalarini ta'riflab bergan holda yosh rassomlarni tarbiyalashning zamonaviy metodlarini belgilaydi.

Xulosa o'rnida aytish mumkin-ki, akademik qalamtasvir fanini o'qitish metodikasi – pedagogikada, talabalarni tasviriy san'atga o'rgatishning mazmuni, vazifalari va metodlarini aniqlab beruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Talabalarning fanga oid ijodiy ishlarni bajarishlarida oqilona, qulay va yengil usullardan foydalanish yo'llarini o'rgatibgina qolmasdan, ta'lim-tarbiya mezonlariga asoslangan holda samarali o'quv jarayonlarini hamda amaliy mashg'ulotlarni mazmunli tashkil etib ularda ko'proq sohaga oid bilimlarni rivojlanishiga erishish lozim. Akademik qalamtasvirni mukammal egallash – o'qitish metodlarini amaliy va nazariy mashg'ulotlar jarayonida samarali qo'llash barobarida uni uzoq vaqt davomida tinimsiz izlanishlari va ijodiy mehnat qilishlari orqali egallanadi desak bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Sulaymonov A., Abdullayev N. Tasviriy san'at. 7-sinf o'quvchilari uchun darslik. – T.: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2014. – 80 b.
2. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. – T.: "Fan", 2004. – 106 b.
3. Шавдилов С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
4. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B10. – С. 192-198.
5. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
6. Шавдилов С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.

7. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 587. – C. 02016.
8. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'ATNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNING SOHAGA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – C. 8-14.
9. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – T. 3268. – №. 1.
10. Шавди́ров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – C. 84-85.
11. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – T. 6. – №. 5. – C. 40-44.
12. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – №. 4. – C. 8-11.
13. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – T. 4. – №. 3. – C. 60-66.
14. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 191-197
15. Xamidova G.X. CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH VA METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – C. 34-44.
16. Абдуллаев С. Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования //Москва: СФ Абдуллаев. – 1996.
17. Абдуллаев С. Ф. Формы организации самостоятельного образования студентов направления изобразительное искусство и инженерная графика //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 271-273.
18. Абдуллаев С. Ф. Муродова Муясар Хикматовна Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2. – C. 81.
19. Абдуллаев С. Ф., Козимова М. А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА //Экономика и социум. – 2023. – №. 12 (115)-2. – C. 650-656.
20. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O 'QUVCHILARNING O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 13. – C. 527-533.